

ЎЗБЕКИСТОННИНГ ХАЛҚАРО МЕҲМОНДЎСТЛИК ИНДУСТРИЯСИГА ИНТЕГРАЦИЯЛАШУВИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Бекмуродова Лайло Турсунмаматовна

Туризмни ривожлантириш илмий-тадқиқот институти докторанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13895246>

Аннотация. Мақолада Ўзбекистоннинг халқаро меҳмондўстлик индустриясига интеграциялашувининг ўзига хос хусусиятлари ва бу жараёндаги имкониятлар таҳлил қилинган. Мамлакатнинг бой маданий меъроси сайёҳлар учун катта қизиқиш уйғотсада, инфратузилма ва кадрлар тайёрлаш масалалари ҳал қилиниши зарур. Мақолада халқаро стандартларни жорий этиш, сармояларни жалб қилиш ва самарали маркетинг стратегияларини ишлаб чиқишга оид таклифлар келтирилган.

Калит сўзлар: Туризм, меҳмондўстлик индустрияси, интеграция, халқаро стандартлар, давлат ислохотлари, стратегия, маркетинг.

Аннотация. В статье проанализированы особенности интеграции Узбекистана в международную индустрию гостеприимства и возможности этого процесса. Несмотря на то, что богатое культурное наследие страны вызывает большой интерес у туристов, необходимо решить вопросы инфраструктуры и подготовки кадров. В статье предложены рекомендации по внедрению международных стандартов, привлечению инвестиций и разработке эффективных маркетинговых стратегий.

Ключевые слова: туризм, индустрия гостеприимства, интеграция, международные стандарты, государственные реформы, стратегия, маркетинг.

Abstract. The article analyzes the features of Uzbekistan's integration into the international hospitality industry and the opportunities of this process. Despite the country's rich cultural heritage attracting great interest from tourists, issues related to infrastructure and workforce training need to be addressed. The article offers recommendations on implementing international standards, attracting investments, and developing effective marketing strategies.

Keywords: tourism, hospitality industry, integration, international standards, government reforms, strategy, marketing.

Сўнги йилларда Ўзбекистон халқаро меҳмондўстлик индустриясига интеграциялашиш бўйича катта саъй-ҳаракатларни намойиш этмоқда. Бунга асосий омиллардан бири туристик инфратузилмани яхшилаш ва халқаро меҳмонхона тармоқларини жалб қилиш учун шароитлар яратишдир. Давлат тартибга солиш дастурлари, жумладан 2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси, ушбу соҳадаги инвестицияларни рағбатлантириб, хизмат кўрсатиш сифатини халқаро стандартлар даражасида жорий этиш учун қулай муҳит яратмоқда [1].

Шу билан бирга, Ўзбекистон тўлақонли интеграция йўлида бир қатор қийинчиликларга дуч келмоқда. Асосий муаммолар қаторига малакали кадрлар етишмаслиги, хизматларни стандартлаштириш, шунингдек, меҳмондўстлик объектларининг экологик барқарорлик даражасини ошириш зарурати киради [6]. Бу йўналишдаги муҳим қадамлардан бири мамлакатнинг халқаро туристик кўرғазмаларда иштирок этиши ва меҳмонхона соҳасидаги глобал ўйинчилар билан ҳамкорлик ўрнатиши бўлиб, бу энг яхши жаҳон амалиётларининг тарқалишига хизмат қилмоқда.

Ўзбекистон меҳмондўстлик индустриясидаги глобал тенденцияларга мослашиши зарур, масалан, экологик тоза меҳмонхоналарни ривожлантириш, хизматларни рақамлаштириш ва мижозлар тажрибасини яхшилаш, ва ҳ.к. Халқаро меҳмондўстлик индустриясига муваффақиятли интеграциялашиш учун хизмат кўрсатиш сифати ва халқаро инвесторларни жалб қилиш учун ишбилармонлик муҳитини яхшилаш бўйича саъй-ҳаракатларни давом эттириш талаб этилади.

2024 йил йилнинг январ-июл ойларида жами 4,2 млн нафар чет эл фуқаролари туристик мақсадларда Ўзбекистонга ташриф буюрган. Келган чет эл фуқароларининг мамлакатлар кесимида сони қуйидагича: Қирғизистон- 1,2 млн нафар, Тожикистон – 1,2 млн нафар, Қозоғистон- 845,8 минг нафар, Россия - 442,1 минг нафар, Туркменистон – 83,7 минг нафар, Туркия – 62 минг нафар, Хитой – 35,5 минг нафар, Ҳиндистон – 33,3 минг нафар, Жанубий Корея – 23,9 минг нафар, Италия – 19,5 минг нафар, Бошқа давлатлар – 211,2 минг нафар.

Мамлакатимизга туризм мақсадида келган хорижликлар сони ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 1, 2 млн кишига ёки 44% га ошган. Бундай натижа юртимизда ушбу соҳанинг нечоғлик ривожланаётганидан далолат беради. Хусусан, бу борада Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2024-йил 18-июлдаги “Ўзбекистон Республикасида туризм инфротузилмасини яхшилаш ва хорижий туристлар оқимини янада оширишга қаратилган кўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” ги ПФ-102 сонли Фармонинг қабул қилиниши мамлакатимизда халқаро меҳмондўстлик индустриясининг ривожланишига кўмаклашиши шубҳасиз. Чунки хорижий сайёҳларнинг сони кўпайиши билан меҳмондўстлик хизматларига бўлган талаб ошади. Натижада миллий туризм маҳсулотларини жаҳон бозорида кенг тарғиб қилиш ва интеграциялашув жараёнларини ривожлантириш имкониятлари янада кенгаяди [2].

Ўзбекистоннинг халқаро меҳмондўстлик индустриясига интеграциялашуви қатор ўзига хос ички омиллар ва қийинчиликлар, шунингдек, мамлакатнинг глобал тенденцияларига мослашишига бўлган интилишлари билан белгиланади.

Юртимизда 2016-2021 йилларда туристик хизматлар кўрсатиш соҳасини такомиллаштириш борасида кенг қўламли ишлар амалга оширилди. Жумладан, туристик хизматларни ривожлантириш, ушбу соҳани давлат томонидан қўллаб-қувватлаш механизмини такомиллаштиришга қаратилган 60 дан ортиқ норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилиниб, амалга оширилган ислохотлар натижасида 90 та давлат фуқаролари учун визасиз режим жорий этилди [7]. Президентимиз туризмни фақат қаадимий шаҳарлар ва ёдгорликлар билан чекламасдан, табиат, кўриқхоналар ва тоғли худудларда ҳам ривожлантириш кераклигини таъкидладилар. Шунингдек, тиббиёт, зиёрат ва экотуризмнинг иқтисодиёт ва ижтимоий соҳаларга ижобий таъсирини қайд этдилар. 2019-2025 йиллардаги Туризмни ривожлантириш миллий концепциясини ишлаб чиқиш ва шу асосда 2025 йилда юртимизга ташриф буюрадиган хорижий сайёҳлар сонини 7 млн. нафарга, туризм экспортидан келадиган йиллик даромадни эса 2 млрд. АҚШ долл.га етказиш мақсад қилиб олинган [8].

Мамлакатимизда туризмни миллий иқтисодиётни диверсификация қилиш, худудларни жадал ривожлантириш, янги иш ўринларини яратиш, аҳолининг даромадлари ва турмуш даражасини ошириш, мамлакатнинг инвестициявий жозибадорлигини оширишни таъминловчи стратегик тармоқлардан бири сифатида ривожлантириш бўйича комплекс чора-тадбирлар босқичма-босқич амалга оширилмоқда.

Шу муносабат билан сўнгги йилларда меҳмонхона соҳасини ислоҳ қилиш борасида фаол қадамлар ташланмоқда, бунинг асосий мақсади инвестицион ва тадбиркорлик муҳитини яхшилашдан иборат. Ислоҳотлар меҳмонхона соҳасини ҳуқуқий ва меъёрий тартибга солиш тизимини такомиллаштириш, бюрократик жараёнларни соддалаштириш ва меҳмонхона хизматлари сифатини яхшилашга йўналтирилган.

Ислоҳотларнинг муҳим жиҳатларидан бири лицензиялаш ва рухсатнома бериш жараёнларини соддалаштиришдир. Илгари меҳмонхона корхоналари лицензия ва рухсатномалар олиш жараёнида мураккаб ва узоқ муддатли тартибларга дуч келар эди. Янги ислоҳотлар эса бу жараёнларни анча осонлаштирди ва самарадорлигини оширди. Хужжатларни расмийлаштириш талаби соддалаштирилди, аризалар кўриб чиқиш муддатлари қисқартирилди ва назорат механизмлари яхшиланди.

Бундан ташқари меҳмонхона хизматларининг сифат ва сертификатлаштириш тизимига ўзгартиришлар киритилди. Халқаро стандартлар ва сертификатлаштириш дастурларининг жорий этилиши хизмат кўрсатиш сифатини яхшилашга ва меҳмонхоналарнинг халқаро талабларга мос бўлишини таъминлашга ёрдам бермоқда. Бу, ўз навбатида, Ўзбекистон меҳмондўстлик индустриясининг халқаро микёсдаги нуфузини ошириб, хорижий сайёҳларни жалб қилиш имкониятларини кенгайтirmoқда.

Ўзбекистоннинг халқаро меҳмондўстлик индустриясига муваффақиятли интеграциялашуви учун бир қатор самарали стратегиялар амалга оширилиши зарур:

- Халқаро стандартлар жорий этилиши;
- Сармояларни жалб қилиш;
- Халқаро ҳамкорлик;
- Маркетинг стратегиялари ва рақамли тарғибот.

Хулоса сифатида шуни айтишимиз мумкинки, Ўзбекистоннинг халқаро меҳмондўстлик индустриясига интеграциялашуви миллий иқтисодий диверсификация қилиш ва глобал меҳмондўстлик бозоридаги рақобатбардошлигини ошириш учун стратегик аҳамиятга эгадир. Бу жараёнда мамлакатнинг бой маданий ва тарихий мероси муҳим омил бўлиб хизмат қилса-да, инфратузилма ва кадрлар тайёрлашдаги муаммолар ҳал этилмас экан, тўлиқ интеграцияга эришиш мушкул. Халқаро стандартларни жорий қилиш, сармояларни жалб қилиш ва кучли маркетинг стратегияларини ишлаб чиқиш орқали Ўзбекистон меҳмондўстлик соҳасидаги салоҳиятини тўлиқ намоён қилиши мумкин.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси президентининг 28.01.2022 йилдаги “2022-2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида” ги ПФ-60-сон Фармони.
2. Ўзбекистон Республикаси президентининг 18.07.2024 йилдаги “Ўзбекистон Республикасида туризм инфратузилмасини яхшилаш ва хорижий туристлар сонини янада оширишга қаратилган кўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПФ-102-сонли Фармони.
3. Алиева. М.Т. Меҳмонхона менежменти. Т.:2010.138-140 б.
4. Алиева М.Т. Развития смарт туризм в Узбекистане. YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT. 2023-yil, dekabr. Maxsus son.C. 28-29.
5. Alieva M. T. Tourism problems in the Central Asian republics. Theoretical & Applied Science.–30-34. 2018

6. Рахимова, Н. (2021). Гостиничный бизнес в Узбекистане: состояние и перспективы развития. Экономический вестник университета, (3), 78-84.
7. Мажидов Х. Ўзбекистонда туризмни ривожлантириш: 2016-2020 йилларга умумий шарх. <https://review.uz/oz/post/razvitie-turizma-v-uzbekistane-obzor-turotrasli-za-2016-2020-gg>
8. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. 28.12.2018 й. <http://www.xabar.uz/siyosat/prezident-shavkat-mirziyoyevning-oliy-majlisga-murojaatnomasi>